

ПРЕДПРИЯТИЕ И ЕГО ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – КАК ОБЪЕКТ ПЛАНИРОВАНИЕ

Насруллаев Феруз Фурқатович

Управляющий АКИБ “Ипотека банк”

Аннотация. В данной статье автором освещаются современная экономика и ее структурная структура, значение и роль планирования в развитии деятельности предприятия.

Ключевые слова. экономика, домашнее хозяйство, бизнес, предпринимательство.

Начиная свою деятельность, каждый субъект предпринимательства, в процессе ее осуществления и предполагая возможное расширение, должен ясно представлять потребность на будущее в трудовых, материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения. Должен уметь четко рассчитывать эффективность их использования в процессе работы фирмы.

Предприниматели не смогут добиться стабильного успеха в рыночной экономике, если не будут эффективно и четко планировать свою деятельность. Постоянно аккумулировать и собирать информацию как о собственных возможностях и перспективах, так и о состоянии целевых рынков и положении на них конкурентов.

Объектом планирования на предприятии является его деятельность, под которой понимается выполнение им своих функций.

Как известно, основными функциями (видами деятельности) предприятия являются:

1. Хозяйственная деятельность. Главной задачей предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для

удовлетворения социальных и экономических интересов собственника имущества и членов трудового коллектива. Достижение этой задачи возможно только путем производства и реализации необходимой обществу продукции и оказания услуг. Предприятие может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством и отвечают целям, предусмотренным в уставе предприятия

Чтобы процесс производства и реализации продукции осуществлялся непрерывно, необходимо скоординировать все его стадии во времени и в пространстве, что может быть достигнуто только на основе единого плана. Поэтому планирование охватывает разработку системы сбалансированных показателей, характеризующих взаимосвязи процессов производства и реализации продукции на намеченный период как в целом по предприятию, так и его структурным подразделениям.

2. Социальная деятельность. Она обеспечивает условия для воспроизводства работника и реализации его интересов. Сюда входит политика оплаты труда, деятельность предприятия, направленная на обеспечение безопасных условий труда для всех работающих. Предприятие несет ответственность за причиненный их здоровью и трудоспособности ущерб.

Важной составляющей социальной деятельности является подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров рабочих и служащих, что может осуществляться в собственных учебных заведениях или на основе договоров в государственной и негосударственной сети учебных заведений.

Предприятие обязано постоянно улучшать условия труда и быта работников. Для отдельных категорий работающих могут устанавливаться различные льготы. Например, женщины, имеющие малолетних детей, и подростки обеспечиваются работой преимущественно в дневное время, беременные женщины переводятся на более легкую работу с безвредными условиями труда, пенсионеры и инвалиды, работавшие до ухода на пенсию

на данном предприятии, пользуются наравне с его работниками имеющимися возможностями по медицинскому обслуживанию, обеспечению жильем, путевками в оздоровительные и профилактические учреждения.

Перечисленные мероприятия требуют значительных средств и проводятся на плановой основе.

3. Экологическая деятельность. В процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятие может наносить вред окружающей среде. Экологическая деятельность предприятия направлена на снижение и компенсацию отрицательного воздействия его производства на природную среду. Предприятие также несет ответственность за несоблюдение требований и норм по рациональному использованию, восстановлению и охране земель, недр, лесов, других природных ресурсов. Оно обязано возместить ущерб, причиненный окружающей среде в результате его деятельности. Финансирование таких мероприятий производится за счет собственных средств или иных источников и должно быть четко увязано с основной деятельностью.

Планирование охватывает все виды деятельности предприятия. Формы планирования и виды планов зависят от конкретных объектов планирования. С организационной точки зрения каждый вид деятельности разделяется на планируемые функциональные процессы. Например, хозяйственная деятельность включает производственные и управленческие процессы

Производственный процесс представляет собой процесс функционирования сложной системы «человек-машина». В различных типах производств роль человека и машины неодинакова. В автоматизированном производстве велика роль машины, в ручном, наоборот, возрастает роль человека. Однако человек - неременный и непосредственный участник любого производственного процесса. Он планирует, производит, строит, конструирует, корректирует. Даже в полностью автоматизированном производственном процессе человек играет ведущую роль, так как им

осуществляется постановка цели перед производством и контроль за ее выполнением.

В процессе производства возникает широкий спектр различных отношений: экономических, политических, социальных, организационных, управленческих и т.п. Эти отношения усложняются тем, что они возникают между участниками производственного процесса, различающимися по образованию, полу, возрасту, характеру, интеллекту, личным наклонностям. Таким образом, функционирование производственного процесса наряду с материально-вещественным (техническим) дает еще экономический и социально-психологический результат. Причем значение социально-психологического результата с развитием производства все более и более возрастает. Как и любая сложная система, состоит из множества составляющих частей. В современной экономической науке и практике пока не сложилось единого, общепринятого мнения относительно состава этих частей, что затрудняет процессы планирования. Нет даже общепризнанного термина, который бы служил научным обоснованием составной части производственного процесса. Для обозначения рассматриваемого понятия используются такие термины, как «элемент производственного процесса», «стадия производства», «производственная фаза», «хозяйственный процесс» и т.д. Нет единого мнения и в отношении критериев выделения составных частей производственного процесса, что затрудняет разработку научно обоснованной концепции внутрифирменного планирования.

Планирование, которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, обеспечивает своевременную реакцию хозяйствующего субъекта на любые изменения, происходящие во внешней среде, позволяет организации выживать и достигать своих целей в долгосрочной перспективе.

Планирование — это искусство. Деятельность руководителя и специалиста, занимающихся решением проблем планирования, имеет свои

особенности, которые вытекают из творческого характера их труда. Процесс принятия плановых решений, как правило, сопровождается переработкой больших объемов управленческой информации, связан с решением проблем достоверности и неопределенности информации, необходимостью организации коллективного труда и поиском групповых критериев предпочтений при формировании и оценке альтернативных вариантов решений.

Поэтому планирование тактики и стратегии производственно-хозяйственной деятельности является важнейшей задачей для каждой фирмы – субъекта предпринимательства.

Бизнес-планирование – это эффективный инструмент управления, широко применяемый в современной экономической практике, независимо от масштабов и сферы деятельности предприятия.

Бизнес-планирование – вид плановой деятельности в составе общей функции планирования, удовлетворяющий потребности любого предприятия или организации иметь ясные цели своего развития и программу их достижения в рыночной среде.

Бизнес-планирование – это заблаговременное решение вопросов: что следует сделать? Как следует сделать? Когда следует сделать? Как должен сделать?

Бизнес-планирование в целом преследует следующие пять важных целей: снизить отрицательный эффект неопределенности и внешней среды; способствовать интеграции деятельности различных подразделений в достижении целей предприятия; сосредоточить внимание на главных задачах; добиться экономического функционирования; облегчить контроль за достижением заданий планов.

Бизнес-планирование рассматривается как рабочий инструмент для существующих и вновь создаваемых фирм и представляет собой доступное, краткое, понятное описание бизнеса.

Бизнес-планирование - это важнейший механизм при рассмотрении большого потенциально возможного спектра ситуаций. Оно позволяет выявить актуальные проекты на перспективу, рассчитать и определить средства для их достижения.

Литературы

1. <https://stat.uz> – Ўзбекистон Республикаси Президент администрацияси хузуридаги статистика кўмитаси маълумотлари.
2. Киселева Ирина Анатольевна, Искаджян Симон Оганнесович. Методы оценки эффективности и степени риска маркетинговых стратегий // ИТ-портал. 2017. №1 (13).
3. Фомин Г.П. Идентификация и классификация рисков в торговле. *Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова*. 2019;(1):154-161. <https://doi.org/10.21686/2413-2829-2019-1-154-161>
4. Туркина О.В., Вирясова Е.В. Управление маркетинговыми рисками на предприятии // Экономика и социум. 2015. №6-3 (19)
5. Божко Леся Михайловна. Риск-менеджмент в управлении организационными изменениями на основе маркетингового подхода // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2014. №1.
6. Стребкова Лидия Николаевна. Маркетинговые исследования в оценке предпринимательских рисков // Российское предпринимательство. 2012. №17.
7. К.М.Иbodov. Marketing tadqiqotlari. O'quv qo'llanma. T.; "IQTISOD-MOLIYA" nashriyoti, 2022 y. 260 b. 172 bet.